

BOSHLANG`ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA MASALANING TUTGAN O`RNI

F.M.Yunusov p. f. n., dotsent

“University of economics and pedagogy” NOTM

A.F.Yunusov katta o`qituvchi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Maqolada boshlang`ich sinf matematika darslarida masalaning tutgan o`mi va masalani yechish bosqichlari qaralgan. Konkret masala yechish opqali uni yechishning barcha bosqichlari to`la keltirilgan.

Kalit so`zlar: masala, matematika darsi, boshlang`ich sinflar, masalani yechish bosqichlari.

Аннотация. В статье рассматривается роль задачи на уроках математики начальных классов и этапы решения задачи. Все этапы решения конкретной задачи представлены полностью.

Ключевые слова: задача, урок математики, решение, начальные классы, этапы решения задачи.

Annotation. In the article, the role of the problem in elementary mathematics lessons and the stages of solving the problem are considered. All the stages of solving a concrete problem are presented in full.

Keywords: problem, mathematics lesson, solution, primary classes, stages of solving a problem.

Matematika o`qitishda masalalar turli vazifalarni bajaradi. Masalalar nazariy materialni egallashning samarali va almashtirib bo`lmaydigan vositasidir. Masalaning o`quvchilarning tafakkurini rivollantirishdagi, ularda amaliy ko`nikma va malakalarni shakllantirishdagi o`rni beqiyosdir. Masala yechishga o`rgatish metodikasi o`quvchilarning bilim, ko`nikma va malakalarini shakllantirishda muxim o`rin tutadi.

Darsning maqsadiga qarab masalaning tutgan o`rni turlicha bo`lishi mumkin. Agar darsning maqsadi hisoblash ko'nikmalarini yoki geometrik bilimlarni shakllantirish bo'lsa, unda bunday dars masalasiz o'tishi mumkin. Miqdorlar yoki kasrlar bilan ishlashda masala yordamchi ro`l o'ynaydi. O'qituvchi masala ustida ishlashning barcha bosqichlarini amalga oshirmoqchi bo`lsa, masala markaziy o'rinni egallaydi.

Misol. *Do'konda 24 kg gilos va 40 kg malina murabnosi sotilgan, malina murabnosi gilosnikidan 8 banka ko'p sotilgan. Agar barcha bankalar bir xil og'irlikda bo'lsa, har bir murabbodan qanchdan sotilgan?*

Masalada uchta miqdor (umumiy massa, bitta narsaning massasi, narsalar soni) o'rtasidagi bog'liqliklar qaralgan. Bunday masala *noma'lumni ikki ayirma bo'yicha topish masalasi* deb ataladi.

1. *Tayyorgarlik bosqichida* quyidagicha topshiriq berish mumkin.

Bitta ...massasi (kg)	Jami... (dona)	Umumiy massa... (kg)
5	?	20
?	8	?

Jadvaldagi ma'lumotlarni (va shunga mos ravishda) masalalar matnlarini o'zgartirib, to'g'ri proportsionallik xossalaridan foydalanamiz.

Bunda o`quvchilarga quyidagi savollarni berish mumkin:

- Bolalar yig`ilgan chiqindini 5 kg lik paketlarga solishdi. Agar chiqindi 20 kg bo`lsa, paketlar nechta bo`lgan?

- Agar paketlar 8 (10, 6) ta bo'lsa, chiqindi qancha edi?

- Agar paketlar massasi har xil bo'lsa, bu savollarga javob bera olasizmi? (Yo'q, chunki paketlarning massalari har hil bo`lsa, biz 5 kg ma'lumotdan foydalana olmaymiz.)

Jadvalni quyidagicha davom ettiramiz:

Bitta ...massasi (kg)	Jami... (dona)	Umumiy massa... (kg)
5	?	20
?	8	?
?	? 2 ta ortiq	?

O'qituvchining savollari:

- Qachon paketlar ko'p? Nega?
- 2 - sinfda qancha ko'p chiqindi yig'ilqanini topish mumkinmi? Qanday qilib?
- 3 - sinf qancha chiqindi yig'qanini aniqlash mumkinmi?
- Agar u haqda hech narsa ma'lum bo'lmasa, bu qanday qilinadi? Qanday ma'lumotlar kerak? (Bir paketning massasi va 2-sinf yig'qan chiqindi miqdori. Yoki 3-sinf qancha chiqindi yig'qanini bilish mumkin, chunki biz bilamizki, 2 - sinfga qaraganda 2 paket optiq ... va h.k.).

Bunday tayyorgarlikdan so'ng, masalani o'qib va uni tahlil qilingandan keyin masalani mustaqil yechish topshiriladi.

2. Matnni tahlil qilishda suhbat usuli qo'llaniladi.

O'qituvchi savollar beradi:

- Qancha gilosli murabbo sotildi?
- Qancha malinali?
- Qaysi murabbo ko'proq edi? Necha banka gilosli murabbo sotilgan? (Noma'lum.) Malinalichi? (Noma'lum.) Ikkala murabboning bankalari soni haqida nima deyilgan? (Malinali gilosluga qaraganda 8 ta banka ko'p.) Bankalarning sig'imi haqida nima ma'lum? (Bankalar bir xil, ularning sig'imi noma'lum.)

Tahlil jarayonida jadval to'ldiriladi:

1 ta banka massasi	Jami bankalar	Murabbolar massasi

?	?	24 kg
? bir xil	?...dan 8 banka ortiq	40 kg

3. Masalaning tahlili:

Agar jadval asosida tahlil qilsak "ma'lumotlardan" boshlash (sintetik) yo'lini tanlaymiz:

- 24 kg gilosli, 40 kg malinali murabbo sotilganini bilsak, nimani bilish mumkin? (*Malinali murabbo qancha ortiq sotilganini.*)

$$40 - 24 = 16 \text{ (kg)}$$

- Malinali murabbolar soni haqida nima ma'lum? (*Ular 8 ta ortiq.*)

- 8 ta bankaning og'irligi qancha? (*16 kg*)

Bu ma'lumotlardan nimani bilish mumkin? (*Murabboli bitta banka massasini.*)

$$16 : 8 = 2 \text{ (kg)}$$

- 24 kg murabbo 2 kg lik bankalarda sotilganini bilsak, nimani topa olamiz? (*Bankalar sonini.*)

$$24 : 2 = 12 \text{ (b.)}$$

- Malinali murabbo 8 banka ortiq sotilganini bilsak, nimani topa olamiz? (*Bankalar sonini.*)

$$12 + 8 = 20 \text{ (b.)}$$

"Savoldan" boshlab (analitik) tahlil qilish:

- Necha banka gilosli (yoki malinali) murabbo sotilganini aniqlash uchun nimani bilish kerak? (*Jami nechta murabbolar sotilganini va bitta bankaning massasini.*)

- Qancha gilosli va malinali murabbolar sotilgani ma'lummi? (*Ma'lum: 24 kg, 40 kg.*)

- Bankaning massasi ma'lummi? (*Yo'q.*)

- Bitta bankaning massasini aniqlash uchun nimani bilish kerak? (*Ma'lum miqdordagi bankalarning massasini.*)

- Bankalar soni haqida biror narsa bilamizmi? (*Malinali giloslidan 8 banka ko'p ekanini bilamiz.*)

- Bu bankalarning massasi ma'lummi? (*Yo'q.*)

- 8 ta bankaning massasini bilish uchun nimani bilish kerak? (*Malinali murabbo gilosli murabbodan qancha ko'p sotilganini bilish kerak.*)

- Ikkala murabbolar qanchadan sotilganini bilamizmi? (*Ha, 24 kg va 40 kg.*)

- 8 ta bankaning og'irligi qancha? ($40 - 24 = 16 \text{ kg}$)

- Bitta bankaning og'irligi qancha? ($16 : 8 = 2 \text{ kg}$)

Gilosli (malinali) murabbo qancha sotilgan? ($24 : 2 = 12(b.)$ $40 : 2 = 20(b.)$)

Ko'rib turganingizdek, "ma'lumotlardan" yo'li qisqaroq va masalani tahlil qilish va uni yechish yo'llarini topishda jadvaldan foydalanisa imkonini beradi.

4. Masalaning yechimini yozish amallar orqali bajariladi.

(Ifoda juda murakkab ko'rinishda bo'ladi, uni yozish kerak emas.)

1) $40 - 24 = 16 \text{ (kg)}$

1) $40 - 24 = 16 \text{ (kg)}$

2) $16 : 8 = 2 \text{ (kg)}$ yoki

2) $16 : 8 = 2 \text{ (kg)}$

3) $24 : 2 = 12 \text{ (b.)}$

3) $24 : 2 = 12 \text{ (b.)}$

4) $40 : 2 = 20 \text{ (b.)}$

4) $12 + 8 = 20 \text{ (b.)}$

5. *Yechimni tekshirish.* Bu masalani teskari masala tuzish va yechish orqali tekshirish foydalidir. Buning uchun xuddi shu jadvaldan foydalanib, uni davom ettirib va ma'lum ma'lumotlarni noma'lumlarga, noma'lumlarni esa masalani yechishda topilgan yangi ma'lumotlarga almashtirish usulidan foydalaniladi.

1 ta bankaning massasi	Jami bankalar	Murabbolar massasi
?	?	24 kg
? bir xil	dan 8 banka ortiq	40 kg
?	12 b.	24 kg
? bir xil	?...dan 8 banka ortiq	?
?	?...dan 8 banka kam	?
? bir xil	20 b.	40 kg

6. *Masala yechilgandan keyin masala ustida ishlash* teskari masalalarni tuzish va yechishdan iborat bo'ladi.

Bu ish masala shartidagi ma'lumotlarni o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Masalan, o'qituvchi so'rashi mumkin:

- "8 ta ko'p" o'rniga "2 banka ko'p" de'yilsa, masalada nima o'zgaradi? (*Bitta bankaning massasi oshadi, bankalar soni kamayadi.*)

- Agar bankalar massasi har xil bo'lsa, masalani yecha olarmidik?

- Agar biz 24 kg o'rniga 48 kg ni qo'ysak, masala shartida nimani o'zgartirish kerak? (*Ikkinchi ma'lumotni ham o'zgartirish kerak - 40 kg o'rniga 48 kg dan ortiq sonni olish kerak, chunki malinali murabbo ko'p edi.*)

Xulosa qilib aytsak, masala ustida bunday to'la ishlash masala yechishning umumiy ko'nikmasini shakllantirishda juda foydalidir.

Masala yechishga bunday yondoshishda o'quvchilarning faoliyati himilligi eng yuqori bo'ladi. Shuning uchun bunday ish bir xil masalalarni yuzaki yechishga qaraganda ancha yuqori natijalarni beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.S.Abdullayeva, A.V.Sadikova, N.A.Xamedova va boshqalar. Boshlang'ich matematika kursi nazariyasi. T., "Excellent Polygraphy", 2020.

2. А.В.Белошистая. Методика обучения математике в начальной школе. М., ВЛАДОС. 2011.